

ИЧКИ ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Маткаримов Ж. Ш.

Комитет по туризму Республики Узбекистан Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0217-2492>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901580>

Annotatsiya. Мақолада COVID-19 пандемиясининг салбий оқибатларидан кейин ички туризмни тиклаш бўйича дунё мамлакатлари ва Ўзбекистон Республикасида қўлланилган чоралар ҳамда республикада ички туризмни ривожланишига салбий таъсир қилаётган омиллар ва уларни бартараф этиши юзасидан тегишли таклиф ва мулоҳазалар келтирилган.

Калим сўзлар: ички туризм, халқаро туризм, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, жойлаштириш воситалари, мустақил туризм, преференция ва имтиёзлар, туроператор, турагент, туристик хизматлар, туристик маҳсулотлар, туристик ахборот марказлари, туристик бекат.

Abstract. The article presents the measures taken in countries around the world and the Republic of Uzbekistan to restore domestic tourism after the negative consequences of the COVID-19 pandemic, as well as factors that negatively affect the development of domestic tourism in the republic and offers proposals for their elimination.

Keywords: domestic tourism, international tourism, socio-economic development, accommodation facilities, independent tourism, preferences and benefits, tour operator, travel agent, tourism services, tourism products, tourist information centers, tourist station.

Аннотация. В статье представлены меры, применяемые в странах мира и Республике Узбекистан для восстановления внутреннего туризма после негативных последствий пандемии COVID-19, а также факторы, которые негативно влияют на развитие внутреннего туризма в республике и дано предложения по их устранению.

Ключевые слова: внутренний туризм, международный туризм, социально-экономическое развитие, средства размещения, самостоятельный туризм, преференции и льготы, туроператор, турагент, туристические услуги, туристические продукты, туристско-информационные центры, туристическая станция.

КИРИШ. Бутун дунё бўйлаб саёхат чекловлари юмшатила бошлагач, барча давлатлар асосий эътиборни ички туризмни ривожлантиришга қаратмоқда. Жаҳон сайёҳлик ташкилоти (UNWTO) маълумотларига кўра, ички туризм халқаро туризмга нисбатан тезроқ тикланади, шунингдек, ички туризм ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларга COVID-19 пандемиясининг ижтимоий ва иқтисодий таъсиридан қутулиш имкониятини беради.

Жаҳон сайёҳлик ташкилоти маълумотларига назар ташлайдиган бўлсак, 2018 йилда дунё бўйлаб **9 миллиардга яқин** ички туристик саёхатлар амалга оширилган бўлиб, бу кўрсаткич халқаро сайёҳлар сонидан олти баравар ортиқ (2018 йилда 1,4 миллиард) эканлигини кўрсатмоқда.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ. Ушбу мақолада Бутунжаҳон туризм ташкилоти (UNWTO)нинг 2020 йил сентябрда чоп этган “Ички туризмни тушуниш ва

унинг имкониятларидан фойдаланиш” номли эслатмаси, шунингдек, F.Kabote ва M. Аминеларнинг илмий тадқиқот материалларидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ. Ушбу тадқиқотнинг аҳамияти туризм соҳасида ички туризмнинг аҳамияти билан боғлиқ. Мақолада таҳлилий маълумотлар асосида миллий иқтисодий институтларимизнинг ички туризмни ривожлантириш билан боғлиқ зарур қарорлар қабул қилишга қўмаклашувчи тавсиялар ишлаб чиқилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Дунё мамлакатларининг ички туризм маълумотларини (бир кечада ташриф буюрувчилар) кўриб чиқадиган бўлсак, 2020 йилда ички туризм саёҳатлари халқаро саёҳатларга нисбати энг юқори бўлган мамлакатлар **Ҳиндистон, Бразилия, Хитой ва Венесуела** бўлиб, уларнинг барчасида ички туристик саёҳатлар улуши халқаро сайёҳатлар сонига нисбатан **97%** ёки ундан юқори ҳисобланади. **АҚШ, Эрон, Австралия, Перу, Жанубий Корея, Япония ва Финландияда** ички саёҳатлар барча саёҳатларнинг **90%**дан юқорисини ташкил қилади (1-илова).

Ички туризм маълумотларини тақдим этган 73 мамлакатдан 21 тасида ички туризм саёҳатлари сони барча саёҳатлар сонининг 80% ёки ундан кўпроғини ташкил этган бўлиб, бу глобал миқёсда ички туризм муҳимлигини англатади.

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, аксарият йўналишларда ички туризм халқаро туризмга қараганда кўпроқ даромад келтиради. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо мамлакатларда ички туризм умумий туризм харажатларининг 75% ни ташкил қилади, Европа Иттифоқида эса ички туризм харажатлари кириш туризми харажатларидан 1,8 баравар юқори.

2018 йилда ички ва халқаро ташриф буюрувчилар улуши (%)

UNWTO Бош котиби Зураб Пололикашвилининг фикрига кўра: “Ички туризм халқаро саёҳатларга қараганда тезроқ ва кучлироқ тикланади. Ички туризм ҳажмини

ҳисобга оладиган бўлсак, бу кўплаб йўналишларга пандемиянинг иқтисодий таъсиридан халос бўлишга, шу билан бирга, иш ўринларини, тирикчилик манбаларини яратилишга ёрдам беради ва туризмни ривожлантириши учун таклиф қилинаётган ижтимоий имтиёزلарни иқтисодиётга ортиги билан қайтаришга имкон беради”.

Халқаро миқёсда таҳлил қилинадиган бўлса, харажатлар бўйича энг йирик ички туризм бозорлари қарийб 1 триллион АҚШ доллари билан **АҚШ**, 249 миллиард АҚШ доллари билан **Германия**, 201 миллиард АҚШ доллари билан **Япония**, 154 миллиард доллар билан **Буюк Британия** ва 139 миллиард доллар билан **Мексика** ҳисобланади.

UNWTO нашрларига кўра ички туризмни ривожлантириш мақсадида бутун дунё бўйлаб ишчиларга бонусли таътиллار таклиф қилишдан тортиб, одамларга ўз мамлакатларида саёҳат қилишлари учун ваучерлар ва бошқа имтиёзлар беришгача бўлган фаол тадбирлар амалга оширилмоқда.

Ички туризмнинг аҳамиятини ва бозор талабларини ҳисобга олган ҳолда, кўпчилик давлатларда ички туризм бозорини кенгайтириш ва ривожлантириш бўйича турли таъсир чораларини кўрмоқда. Яъни, маҳаллий сайёҳлар сонини кўпайтириш бўйича мақсадли маркетинг ва рекламага қаратилган ташаббуслар, турли туристик ташкилотларга солиқ преференцияларини қўллаш ҳамда истеъмолчиларни молиявий рағбатлантиришга қаратилган чоралари кўрилмоқда. Жумладан,

- Италияда *Bonus Vacanze* ташаббуси орқали йиллик даромади 40 000 еврогача бўлган оилаларга ички туристик саёҳат вақтида турар жой харажатларига сарфлаши учун 500 еврогача бўлган ажратмаларни таклиф қилади.

- Малайзия 113 миллион АҚШ доллари миқдорида саёҳат учун чегирма ваучерлари ҳамда ички туризм билан боғлиқ харажатлар учун 227 АҚШ долларигача шахсий солиқ имтиёзларини тақдим этди.

- Коста-Рика Коста-Рикаликлар дам олиш кунлари давомийлигини узоқ вақт бўлиши ва бу орқали уларнинг ўз вақтларини ички саёҳатга сарфлашлари ва ҳудудларда қолиш муддатини узайтиришлари учун 2020 ва 2021 йилги барча давлат байрамларини душанба кунига кўчирди.

- Франция бутун мамлакат бўйлаб турли йўналишларга бағишланган #CetÉtéJeVisiteLaFrance (“Men bu yozda Fransiyaga tashrif buyuraman”) компаниясини бошлади.

- Аргентина аргентиналик сайёҳларни яхшироқ тушуниш учун Ички туризм обсерваторияси ташкил этилганини эълон қилди.

- Таиланд 5 миллион тун меҳмонхонада яшаш учун 5 кечагача бўлган одатдаги хона нархларининг 40% миқдорида субсидия бериш тизимини йўлга қўйди.

Ўзбекистонда ҳам ички туризм ривожлантириш борасида кўплаб ишлар амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6165-сонли Фармони ҳамда 2022 йил 30 апрелда қабул қилинган “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-232-сонли қарори билан ички туризмни қўллаб-қувватлашга қаратилган бир қанча чора-тадбирлар амалга оширилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6165-сонли Фармони билан қуйидаги имтиёз ва преференциялар:

а) туроператорлар, турагентлар, шунингдек, жойлаштириш воситалари учун фойда солиғи ставкасини белгиланган ставкага нисбатан 50 фоизга камайтириш;

б) камида 10 кишидан иборат хорижий туристик гуруҳлар учун Ўзбекистон Республикасида тур ташкил этиш ва уларнинг жойлаштириш воситаларида камида беш кеча тунаб қолиши шарти билан туроператорларнинг авиа ва темир йўл чипталари бўйича харажатларини чипта нархининг 30 фоизи миқдорида қисман субсидиялаш;

в) туроператорлар, турагентлар ва туризм соҳасида меҳмонхона хизматлари (жойлаштириш хизматлари) кўрсатувчи субъектлар бўйича:

- юридик шахслардан олинadиган ер солиғи ва юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқни тўлашдан озод қилиш;

- улар томонидан тўланадиган ижтимоий солиқни камайтирилган ставкада 1 фоиз миқдорида белгиланган муддатлари 2021 йил 31 декабрга қадар узайтирилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-232-сонли қарори билан:

- Меҳнат жамоаларининг жамоа шартномаларига иш берувчилар томонидан ходимлар учун йилига бир мартаба маҳаллий саёҳатга чиқиш имконини яратиш қоидалари киритилди;

- саёҳат харажатларининг бир қисми иш берувчиларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан қоплаб берилиши йўлга қўйилди;

- 2022 йил 1 сентябрдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси фуқаролари (маҳаллий туристлар) учун “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!” дастури доирасида республика ҳудудлари бўйлаб ички саёҳатларни амалга ошириш харажатларининг бир қисмини қайтариш – “Cashback” тартиби жорий этилди;

- 2022 йил 1 июлдан бошлаб “Туризм маҳалласи”, “Туризм қишлоғи” ёки “Туризм овули” мақоми берилган фуқаролар йиғинлари ҳудудларида меҳмон уйлари, овқатланиш ва савдо шохобчалари, кўнгилочар жойлар ташкил этган тадбиркорлар учун 3 йил давомида айланмадан олинadиган солиқ ва ижтимоий солиқ ставкаси 1 фоиз миқдорида, ушбу ҳудудлардаги юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ва юридик шахслардан олинadиган ер солиғи миқдорлари – мазкур солиқлар бўйича ҳисобланган сумманинг 1 фоизи миқдорида белгиланди;

- оилавий меҳмон уйлари таъмирлашга 100 миллион сўмгача, мебель, маиший техника ва бошқа буюмлар билан жиҳозлашга 50 миллион сўмгача ҳамда сузиш хавзаларини ташкил этиш лойиҳаларни молиялаштириш учун тадбиркорларга 200 миллион сўмгача кредитлар бериш тартиби белгиланди. *Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш учун Ипотека дастури доирасида иқтисод қилинган маблағлар ҳисобидан 100 млрд сўм, кичик тадбиркорлик учун ажратилган пул маблағлари ҳисобидан 50 млн доллар йўналтирилди.*

Ҳар бир туристга саёҳат харажатларини қайтаришда қуйидаги миқдорлар қўлланилади:

- авиақатнов орқали бориб-келиш чиптаси нархининг 15 фоизи, лекин 150 минг сўмдан ошмаган миқдорда;

- темир йўлда ёки автобусда бориб-келиш чиптаси нархининг 15 фоизи, лекин 80 минг сўмдан ошмаган миқдорда;

- жойлаштириш воситасида тунаб қолиш харажатининг 15 фоизи, лекин 80 минг сўмдан ошмаган миқдорда;

- театр, музей, цирк ва бадий галереяларга ҳар бир ташриф чиптаси нархининг 50 фоизи, лекин 20 минг сўмдан ошмаган миқдорда.

“Cashback” тартибини жорий этиш учун республика бюджетининг қўшимча маблағларидан 2023 йил 1 январдан бошлаб жами 30 млрд сўм, жумладан унинг 1-босқичи учун 10 млрд сўм ажратиш механизми жорий этилди.

Шу билан бирга ички туризмни ривожлантириш учун масъул ташкилотлар белгиланди ва ушбу ташкилотларга ўз йўналишлари бўйича ҳар йили иш берувчилар билан биргаликда ходимларни республика бўйлаб саёҳатга чиқиши учун саёҳат графикларини тасдиқлаш ҳамда саёҳатни амалга ошириш юклатилди. Яъни,

ёшлар учун – Ёшлар ишлари агентлиги, Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги;

меҳнат ва маҳаллалар жамоалари, фахрийлар, нуронийлар ва пенсионерлар учун – Ўзбекистон қасаба уюшмалари Федерацияси ҳамда Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги;

хотин-қизлар учун – Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги ҳузуридаги Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси, Тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги масъул қилиб белгиланди.

Юқорида санаб ўтилган чора-тадбирларни амалга ошириш натижасида:

- 150 минг нафар қўшимча саёҳатлар амалга оширилиши ҳамда 104,3 млрд сўмлик туризм хизматлари айланмаси шакллантирилиши ва бунинг ҳисобига давлат бюджетига қўшимча 15,5 млрд сўм солиқ тушумлари тушиши каби иқтисодий ўзгаришларга замин яратилган;

- 2022 йил давомида “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил” дастури доирасида 11,435 млн. та (2021 йилга нисбатан 1,9 баробар) ички туристик сайёҳатлар амалга оширилган. Жумладан, меҳнат жамоалари саёҳатлари 700,1 минг тани, аёллар дафтарига киритилган хотин-қизлар саёҳатлари 37,9 мингтани, нотинч оилалар саёҳатлари 1,4 мингтани, ёшлар ҳамда нуронийлар саёҳати 588,3 мингтани ҳамда маҳаллий аҳоли саёҳатлари 10 млн 107,4 мингтани ташкил этган;

- 2022 йил давомида 42,7 мингта транспорт хизматлари амалга оширилган бўлиб, шундан: 6,4 мингта авиа қатновлар, 1,9 мингта темир йўл қатновлари, 34,3 мингта автобус қатновларини ташкил этган.

МАВЖУД МУАММОЛАР. Юқоридаги ишларни амалга оширилишига қарамасдан, охириги 5 йил мобайнида Ўзбекистон Республикасида ички туристик саёҳатлар улуши халқаро сайёҳатлар сонига нисбатан ўртача 70 фоиздан ошмаганини кўришимиз мумкин (1-жадвал).

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида 2018-2022 йилларда ички ва халқаро ташриф буюрувчилар тўғрисида маълумот.

мингта сафар.

	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил
--	----------	----------	----------	----------	----------

Ички туристик сафар сони	12 489,2	14 748,0	3 534,1	5 813,9	11 435,5
Кириш саёҳатлари сони	5 346,2	6 748,5	1 504,1	1 881,3	5 232,8
Умумий саёҳатлар сони	17 835,4	21 496,5	5 038,2	7 695,2	16 668,3
Солиштирма а нисбати	70/3 0	69/3 1	70/3 0	76/2 4	67/3 3

Жадвалдаги рақамларни таҳлил қиладиган бўлсак, 2022 йилдаги ички туристик саёҳатлар сони 2021 йилга нисбатан 1,97 бараборга ошган бўлса, халқаро туристик саёҳатлар сони 2,78 баробарга ошганлигини кўришимиз мумкин. Бу эса, халқаро туризмнинг ўсиш суръатлари ички туризмга нисбатан юқори эканлигини англатади.

Ўзбекистон Республикаси ички туризм бозорининг янада ривожлантиришига салбий таъсир кўрсатаётган бир нечта омиллар мавжуд.

Биринчидан, ички туризм маркетинги ва реклама хизматлари етарли даражада йўлга қўйилмаган. Охириги йилларда Ўзбекистоннинг туризм имкониятлари турли тилларда хорижий давлатларнинг машҳур нашрларида фаол ёритилмоқда, бироқ маҳаллий аҳоли учун Ўзбекистоннинг жозибадор туристик манзиллари ва саёҳатларни ташкил этувчилар тўғрисида маълумот берувчи нашрлар етарли эмас. Яъни, маҳаллий аҳолининг аксарият қисми ҳудудларнинг қайси ҳудудиди қандай турдаги туристик маҳсулотлар борлиги тўғрисидаги маълумотларга эга эмас.

2022 йил якунига қадар республиканинг туристик ресурслари ҳамда туристик индустрия объектлари тўғрисида хабардор қилиш, шунингдек туристик бозорларда туристик маҳсулотларни тарғиб қилиш бўйича фаолиятни амалга оширувчи **151 та туристик ахборот марказлари** ташкил этилган бўлиб, уларнинг аксарияти маҳаллий аҳоли учун қулай бўлмаган (кирувчи туристлар учун қулай) манзилларда – **давлат чегара пунктлари, аэропортларнинг ички қисми, туризм масканлари** ёки **зиёратгоҳларда** жойлашган.

Иккинчидан, маҳаллий аҳолига кўрсатилаётган ички туризм логистика хизматларининг ноқулайлиги ва қиммат эканлиги. Сўнги 2 йилда Урганч-Фарғона-Урганч, Самарқанд-Наманган-Самарқанд ҳамда Андижон-Хива-Андижон йўналишлари бўйича доимий темир йўл қатновлари ҳамда Хива-Бухоро ва Бухоро-Термиз автобус қатновлари йўлга қўйилди.

Бироқ мавжуд авиарейс ва темир йўл чипталарини харид қилишда катта навбатлар юзага келмоқда. Айрим авиа ва темир йўл йўналишларида ўринлар 5 кундан 10 кунгача олдиндан банд қилинганлигига гувоҳ бўлаяпмиз. Бу эса, кўрсатилаётган транспорт хизматлари ҳажми талабга нисбатан етарли эмаслигини кўрсатади.

Шунингдек, аксарият авиақатновлар Тошкент шаҳри билан боғланган бўлиб, айрим ҳудудларни боғловчи авиақатновлар, тўғридан-тўғри темир йўл ва автобус қатновлари мавжуд эмас. Масалан, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти фуқаролари учун узоқ масофада жойлашган Сурхондарё вилоятига (Нукус – Термиз – 989 км, Урганч – Термиз – 866 км) ёки Қорақалпоғистон Республикасини Фарғона водийси вилоятларини билан тўғридан-тўғри боғловчи авиа, темир йўл ва автобус қатновлари йўлга қўйилмаган (2-, 3- ва 4-жадваллар).

Шу билан бирга транспорт қатновларининг аксарияти ҳудудларнинг туризм марказлари ёки шаҳарларига эмас, балки маъмурий марказларига йўналтирилган. Масалан, Қашқадарё вилоятида транспорт қатновлари асосан Қарши шаҳрига амалга оширилади, ammo вилоятнинг асосий туристик шаҳри Шаҳрисабз шаҳригача тўғридан-тўғри қатновлар мавжуд эмас.

2-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган ҳудудлараро авиақатновлар тўғрисида маълумот

2023 йил февраль ойи ҳолатига

Т/р	Ҳудудлар кесимида транспорт йўналишлари	Етиб бориш вақти	Ўртача харажат миқдори (сўм)	Даврийлиги (1 ҳафтада)
1	Урганч – Фарғона – Урганч	1 соат 50 дақиқа	346 375	2 марта
2	Бухоро – Наманган-Бухоро	1 соат 10 дақиқа	403 412	2 марта
3	Тошкент – Урганч – Тошкент	1 соат 20 дақиқа	592 812	14 марта
4	Тошкент – Бухоро – Тошкент	1 соат 10 дақиқа	268 941	7 марта
5	Тошкент – Андижон – Тошкент	1 соат 25 дақиқа	330 450	7 марта
6	Тошкент – Самарқанд – Тошкент	50 дақиқа	202 230	14 марта
7	Тошкент – Қарши – Тошкент	1 соат – 3 соат 10 дақиқа	195 741	5 марта
8	Тошкент – Навоий – Тошкент	3 соат 6 дақиқа	197 266	2 кун
9	Тошкент – Нукус – Тошкент	1 соат 40 дақиқа	599 122	7 кун
10	Тошкент – Термиз – Тошкент	1 соат 20 дақиқа	562 332	4 кун
11	Самарқанд – Наманган – Самарқанд	1 соат 10 дақиқа	256 712	2 кун
12	Самарқанд – Фарғона – Самарқанд	1 соат 10 дақиқа	229 866	4 кун

3-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган ҳудудлараро темир йўл транспорти қатновлари тўғрисида маълумот

2023 йил февраль ойи ҳолатига

Т/р	Ҳудудлар кесимида транспорт йўналишлари	Поезд тури	Етиб бориш вақти	Ўртача харажат миқдори (сўм)	Даврийлиги (1 ҳафтада)
1	Тошкент – Олот	Йўловчи	9 соат 34 дақиқа	129 950	3 кун

2	Тошкент – Нукус	Йўловчи	17 соат 4 дақиқа	171 650	6 кун
3	Тошкент – Хива	Йўловчи	13 соат 55 дақиқа	163 180	Ҳар куни
4	Тошкент – Бухоро	Шарқ	6 соат 44 дақиқа	120 940	Ҳар куни
		Афросиёб	3 соат 49 дақиқа	171 000	Ҳар куни
5	Тошкент – Термиз	Йўловчи	14 соат 15 дақиқа	145 290	Ҳар куни
6	Тошкент – Андижон	Йўловчи	6 соат 1 дақиқа	107 790	4 кун
7	Тошкент – Қарши	Шарқ	5 соат 18 дақиқа	112 250	4 кун
		Афросиёб	3 соат 21 дақиқа	144 000	3 кун
8	Тошкент – Самарқанд	Шарқ	3 соат 19 дақиқа	98 200	Ҳар куни
		Афросиёб	2 соат 20 дақиқа	103 000	Ҳар куни
9	Хива – Андижон	Йўловчи	22 соат 28 дақиқа	198 350	Ҳар куни
10	Андижон – Термиз	Йўловчи	21 соат 31 дақиқа	180 660	4 кун

4-жадвал

Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган ҳудудлараро автобус катновлари тўғрисида маълумот

2023 йил февраль ойи ҳолатига

Т/р	Ҳудудлар кесимида транспорт йўналишлари	Етиб бориш вақти	Ўртача харажат миқдори (сўм)	Даврийлиги (1 ҳафтада)
1	Тошкент – Қарши	15 соат	75 000	7
2	Тошкент – Мирбозор	8 соат	70 000	7
3	Тошкент – Самарқанд	5 соат	48 000	7
4	Тошкент – Бухоро	8 соат	89 000	7
5	Тошкент – Нукус	18 соат	134 000	1
6	Тошкент – Урганч	15 соат	150 000	7
7	Тошкент – Хатирчи	6 соат 30 дақиқа	63 000	Ойнинг кунларида
8	Тошкент – Денов	15 соат	120 000	7
9	Тошкент – Хива	15 соат	150 000	7
10	Тошкент – Термиз	15 соат	114 000	2
11	Тошкент – Қорақўл	15 соат	90 000	7
12	Тошкент – Қизилтепа	11 соат	85 000	7
13	Тошкент – Учкудуқ	11 соат	92 000	Ойнинг кунларида
14	Тошкент – Зарафшон	9 соат	80 000	7

Ҳудудлараро транспорт катновларининг йўқлиги бир вақтнинг ўзида бир нечта ҳудудлар бўйлаб ички туристик саёҳатни амалга оширувчилар учун ноқулайликларни юзага келтиради. Бу эса ички туристларни мамлакат ҳудудлари бўйлаб туризм саёҳатларини амалга ошириш даврини қисқа вақт давом этишига, шунингдек туристларнинг ички туризм хизматларидан фойдаланиш доирасини чекланишига сабаб бўлмоқда.

Учинчидан, туристларнинг саёҳатларни мустақил амалга оширишларига қўмаклашувчи замонавий ва фойдаланиш қулай бўлган дастурий таъминотлар етарли

эмас. Қўплаб сайёҳлар шаҳарлар бўйлаб **туризмни мустақил** ташкил қила олмайди ҳамда кўрсатилаётган туризм хизматларидан тўлақонли фойдалана олишмайди.

Республикадаги барча туроператорлар томонидан яратилган туристик маҳсулотлар тўғрисида ахборот берувчи, туристик йўналишларни мустақил белгилаш имконини берувчи дастурий таъминотлар мавжуд эмас. Шунингдек, жойлаштириш воситаларига масофада туриб онлайн буюртма бериш имконини берувчи мавжуд дастурий таъминотларда нархи арзон бўлган хостеллар ва уй меҳмонхоналари тўғрисида маълумотлар мавжуд эмас.

Ваҳолангки, сўнги 6 йил давомида ички туризм бозори истеъмолчилари учун арзон турар жойлар яратиш бўйича ижобий ишлар амалга оширилган. Жумладан, хостеллар сони 2017 йилга нисбатан 37,2 баробарга, уларда яратилган ўринлар сони эса 40,5 баробарга ошган, 2018 йилдан бошлаб эса оилавий меҳмон уйлари ташкил этиш ва уларни фаолиятини тартибга солиш жараёнлари бошланган. Ҳозирга келиб оилавий меҳмон уйлари сони 3202 тага ва уларда яратилган ўринлар сони 28 073 тани ташкил этмоқда (5-жадвал).

5-жадвал.

Ўзбекистон Республикасида ташкил этилган меҳмонхоналар, хостеллар ва оилавий меҳмон уйлари тўғрисида маълумот.

Асосий кўрсаткич номи		2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил
Меҳмонхоналар	дона	716	777	847	927	942	935
	хона	18 051	19 162	21 790	24 286	26 455	28 628
	ўрин	35 578	38 077	42 891	47 907	51 632	55 544
Хостеллар	дона	16	62	214	241	357	596
	хона	125	446	2 238	2 555	3 712	6 655
	ўрин	489	1 543	6 931	7 808	11 666	19 796
Оилавий меҳмон уйлари	дона		106	886	1 386	2 458	3 202
	хона		278	2 323	3 194	8 800	11 045
	ўрин		841	7 146	11 263	21 018	28 073

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Юқоридан санаб ўтилган камчилик ва муаммоларни ҳал қилиш учун қуйидагиларни:

– ўзбек, рус ва қорақалпоқ тилларида Ўзбекистоннинг ички туризм имкониятларини тарғиб қилувчи **махсус нашрлар тайёрлаш**, ушбу нашрларни барча турдаги фаолият юритувчи субъектларга **бепул етказиш** ҳамда ушбу субъектларда **туризм бурчакларини ташкил этиш** чораларини кўриш;

– аҳоли гавжум жойларида (бозорлар, йирик савдо марказлари ва ҳоказо) *доимий фаолият юритувчи* ҳамда аҳоли кўп қатнашувчи байрам тадбирлари ўтказиладиган жойларда *кўчма туристик ахборот марказлари* фаолиятини йўлга қўйиш;

– туризм соҳасидаги яратилган дастурий таъминотларни янада ривожлантириш ва янги инновацион бизнес ғояларни, шу жумладан биринчи навбатда ички туристлар учун қулайликлар яратишга йўналтирилган **дастурий таъминотларини яратиш хизматларини қисман субсидиялаш**;

– эркин сайёҳларга қулайлик яратиш, туристларнинг белгиланган туризм манзилларига қулай, хавфсиз ҳамда юқори сифатли сервис кўрсатилган ҳолда етиб боришларига хизмат қилувчи, туристик фирмаларнинг автобуслари, микроавтобус ва енгил автомашиналари доимий жалб этилувчи ҳамда уларни белгиланган катъий график асосида ҳаракатланишини таъминловчи **туристик бекатлар фаолиятини йўлга қўйиш** каби чораларни амалга ошириш лозим бўлади.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасида ички туризмни ривожлантириш учун биринчи навбатда аҳолига республика ҳудудларининг туристик имкониятлари ҳақида тасаввурни пайдо қилиш лозим. Шунингдек, уларга ички жамоавий туризмни ва мустақил туризмни ташкил этиш учун қулай ахборот-коммуникация муҳитини шакллантириш муҳим ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6165-сонли Фармони.
2. Мазкур ҳудудларда фаолият юритувчи тадбиркорлар учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-104-сон қарори.
3. Forbes Kabote. Contribution of Domestic Tourism to Sustainable Tourism Development. 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.93646> .
4. Amine Mokhefi, Tarik Hamoul and Bouzida Sawsan. Strategic management of the domestic tourism: the first step for a successful algerian tourism sector.
5. <https://www.unwto.org/news/unwto-highlights-potential-of-domestic-tourism-to-help-drive-economic-recovery-in-destinations-worldwide>
6. Understanding Domestic Tourism and Seizing its Opportunities. UNWTO briefing note – Tourism and COVID-19, ISSUE 3, september 2020. 10-11 p.
7. UNWTO Highlights Potential of Domestic Tourism to Help Drive Economic Recovery in Destinations Worldwide. Madrid, Spain, 14 September 2020.